

ARTIGO 7. JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA**Restorative Justice as a Consensual Conflict Resolution in Cases of Domestic Violence****Resumo**

Este trabalho tem por objetivo analisar a aplicação da Justiça nos casos de violência doméstica. O trabalho foi construído a partir da abordagem metodológica qualitativa, com procedimento técnico de pesquisa bibliográfica e análise de conteúdos de materiais como livros, artigos e textos da internet, por estes fornecerem o exame que se faz pertinente para o alcance do objetivo proposto. Assim constata-se que a violência doméstica contra a mulher ocorre de diversas formas, que a sociedade ainda cultiva valores que propicia esta situação, porém a Justiça Restaurativa propõe alternativas para que o ofensor assuma sua responsabilidade pelo evento danoso causado a vítima, alcançado um equilíbrio de poder entre vítima e ofensor, revertendo o desvalor que o crime provoca.

Abstract

This study aims to analyze the application of justice in cases of domestic violence. It was developed using a qualitative methodological approach, with a technical procedure based on bibliographic research and content analysis of materials such as books, articles, and internet texts, as these provide the necessary examination to achieve the proposed objective. It is observed that domestic violence against women occurs in various forms, and society still upholds values that perpetuate this situation. However, Restorative Justice offers alternatives for offenders to take responsibility for the harm caused to victims, achieving a balance of power between victim and offender and addressing the devaluation caused by the crime.

Palavras-Chave: Justiça. Restaurativa. Violência. Doméstica.

Keywords: Justice. Restorative. Violence. Domestic.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. JUSTIÇA RESTAURATIVA. 2.1. ORIGENS E COMPREENSÕES ACERCA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA. 2.2. FUNDAMENTOS: PRINCÍPIOS, VALORES E PRESSUPOSTOS RESTAURATIVOS. 3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 3.1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONCEITO ORIGENS E CONCEPÇÕES HISTÓRICAS. 4. AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES. 5. LEGISLAÇÕES E DOS PROJETOS REFERENTES À JUSTIÇA RESTAURATIVA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 6. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

¹ Bacharelada em Direito pela Uningá. glaichellen@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7385-9259>

² Bacharelado em Direito pela Uningá. calegarimga@gmail.com. ORCID:

³ Bacharelada em Direito pela Uningá. maclaranunes07@gmail.com. ORCID:

⁴ Bacharelado em Direito pela Uningá. netomarin@outlook.com. ORCID:

⁵ Doutora em Direito pela UFPR, mestre em Direitos de Personalidade pela Unicesumar, coordenadora e docente do curso de Direito no Centro Universitário Ingá (Uningá) e advogada inscrita na OAB/PR (nº 71475). Atua nas áreas de Direito da Família, Constitucional, Civil e Processual Civil, com ênfase nos Direitos de Personalidade. angelicaferreirarosa@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4443-9416>.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa à análise da aplicação da Justiça Restaurativa, como solução consensual de conflitos, nos casos de violência doméstica. Para se alcançar o objetivo se estuda a Justiça Restaurativa, em relação aos seus objetivos, conceitos, princípios, utilização e historicidade no Brasil. Após essas considerações, o assunto violência doméstica será abordado e contextualizado com as relações histórico-sociais de uma cultura patriarcal, marcada por agressões físicas, psicológicas e financeiras as mulheres.

A Justiça Restaurativa surge, então, nos casos de violência doméstica como uma possibilidade ao sistema penal tradicional retributivo, assim, busca-se argumentos referentes a sua aplicação, além de projetos, para comprovar sua efetividade nesses casos.

A história mostra que a mulher sempre foi submissa ao homem, assim como, ocorreram restrições em relação a sua liberdade, sendo destinadas a cuidar da família, dos filhos e dos afazeres do lar. Já o homem, ele desfruta das suas liberdades de ser, agir e trabalhar nas principais funções como, empreender, governar, conduzir toda a economia.

Ao longo dos anos, ocorreram diversas mudanças culturais na sociedade e no senso comum desta, vista de forma antiquada. Todavia, a conduta opressora do homem perante a mulher ainda se encontra gritante em inúmeras culturas e na sociedade atualmente, de maneira que as pessoas do sexo feminino se encontram vulneráveis as agressões existentes na sociedade.

Este trabalho pretende abordar este tema através dos seguintes tópicos: justiça restaurativa; origens e compreensões acerca da justiça restaurativa; fundamentos, princípios, valores e pressupostos restaurativos; violência doméstica contra a mulher, conceitos, origens e concepções históricas; as formas de violências domésticas contra as mulheres; legislações e dos projetos referentes à justiça restaurativa e violência doméstica.

Desta forma o objetivo geral deste artigo é analisar a aplicação da Justiça nos casos de violência doméstica.

A relevância deste trabalho se encontra na oportunidade de compartilhar informações sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, a Justiça Restaurativa e suas metodologias de execução, permitindo que a sociedade obtenha maior conhecimento sobre o assunto e possa acompanhar a busca da sociedade por maior proteção social, de vida e jurídica.

O artigo traz uma abordagem metodológica qualitativa, utilizando como procedimento técnico a pesquisa bibliográfica, com análise de conteúdos de materiais como livros, artigos e textos da internet, por estas fornecerem o exame de um tema sob um novo enfoque, permitindo chegar a conclusões inovadoras.

2. JUSTIÇA RESTAURATIVA

2.1. ORIGENS E COMPREENSÕES ACERCA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA

Souza (2015) sobre o tema Justiça Restaurativa alega ser uma prática, em linhas

gerais poder dizer que se trata de um processo colaborativo voltado para resolução de um conflito caracterizado como crime, que envolve a participação maior do infrator e da vítima. Surgiu no exterior, na cultura anglo-saxã. As primeiras experiências vieram do Canadá e da Nova Zelândia e ganharam relevância em várias partes do mundo. Na prática existem algumas metodologias voltadas para esse processo. A mediação vítima-ofensor consiste basicamente em colocá-los em um mesmo ambiente guardado de segurança jurídica e física, com o objetivo de que se busque ali acordo que implique a resolução de outras dimensões do problema que não apenas a punição, como, por exemplo, a reparação de danos emocionais. Não é o juiz que realiza a prática, e sim o mediador que faz o encontro entre vítima e ofensor e eventualmente as pessoas que as apoiam.

O Conselho Nacional de Justiça (2019) retrata a Justiça Restaurativa como um conjunto ordenado e sistêmico de princípios, métodos, técnicas e atividades próprias, que visa à conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência, e por meio do qual os conflitos que geram dano, concreto ou abstrato, são solucionados de modo estruturado.

A Justiça Restaurativa se trata de uma variedade de práticas que buscam responder ao crime de uma maneira mais construtiva que as respostas dadas pelo sistema punitivo tradicional, seja o retributivo, seja o terapêutico. Correndo o risco de simplificação

excessiva, poder-se-ia dizer que a filosofia deste modelo se resume nos três 'R': *Responsibility, Restoration and Reintegration* (responsabilidade, restauração e reintegração). responsabilidade do autor, desde que cada um deve responder pelas condutas que assume livremente; restauração da vítima, que deve ser reparada, e deste modo sair de sua posição de vítima; reintegração do infrator, restabelecendo-se os vínculos com a sociedade que ele também danificou com o ilícito. Ramírez (2005, p. 199)

Para Oliveira (2021) a justiça restaurativa apresentar-se-ia como contraproposta à racionalidade punitivista que regula o modelo dominante, na tentativa de implementar algo melhor que o sistema penal. Como é notório em um país de dimensões continentais e de multiculturalismo como o Brasil, não há que se falar em movimentos homogêneos e universais na construção normativa ou na institucionalização das práticas restaurativas em desenvolvimento.

A perpetuação do racismo é possível na medida em que produz sistema de explicação específico para as desigualdades e constitui subjetividades insensíveis diante da discriminação e da violência racial. Nessa operação ideológica, ciência e cultura ocupam papéis importantes. A primeira, produzindo discursos de autoridade, elevados à

categoria de verdade, que se sofisticam ao longo do desenvolvimento do capitalismo e dos avanços tecnológicos de modo, por exemplo, a substituir o racismo científico pelo “relativismo cultural” e pelo “multiculturalismo” que passam a evocar; a segunda, a partir de um modelo de humanidade controlável, no qual a prática de aniquilamento cultural é trocada pelo poder de determinação de valor e significado. Percebemos a possibilidade de estabelecer valor e significado é sempre realizada numa operação relacional que simultaneamente constrói brancos e negros de modos distintos na esfera social, sobretudo no que concerne à questão do direito e dos regimes de exploração da força de trabalho. Por esse motivo, é imperioso questionar a meritocracia enquanto perspectiva que alega igualdade de oportunidades entre todos os sujeitos sociais em uma sociedade fraturada pelo capitalismo. Almeida (2019, p. 45-46)

Segundo Martínez (1998) destaca que, no atual processo de globalização e diante a prevalência do Estado (neo)liberal, as estratégias de controle penal assumiram três “tendências” marcantes: I- a da gestão do risco; II- a da prevenção da criminalidade (ambas associadas ao modelo atuarial); e III- a que alude à necessidade de participação e colaboração dos atores da comunidade para,

com base num modelo de vigilância natural, reduzir a ocorrência do conflito.

Neste último sentido, a justiça restaurativa surge como uma proposta de tratamento do conflito que considera essencial a participação dos envolvidos (autor, vítima e comunidade) na construção de respostas às necessidades que resultaram da ação lesiva. Ao se fomentar o empoderamento microssocial (individual) e macrossocial (comunitário) dos atores na solução de suas próprias demandas, promover-se-iam diferentes mecanismos de regulação social, que, de forma complementar ou alternativa, resultariam em modelos de controle informais que divergem, nos seus fundamentos e estruturas, dos replicados pelas instâncias formais (*law enforcement*). Oliveira (2021, p. 1)

Reggio (2010, p. 3) tem-se que a “Justiça Restaurativa, em seu nível macro, representaria um paradigma em construção”.

Esta Justiça se espelharia uma particular concepção de Justiça, Conflito e Cidadania na medida em que oferece uma perspectiva a qual vislumbra o sujeito como ser capaz, comunicativo e racional a ponto de reconhecer que este pode atuar como protagonista na resolução de questões que lhe sejam pertinentes e, principalmente, que ele necessariamente deve

possuir o poder de escolher se deseja, ou não, fazê-lo. Tiveron (2014, p. 3)

A Justiça Restaurativa descrita por Cunneen; Hoyle, (2010) como um processo no qual vítima e ofensor se reúnem e em conjunto buscam uma solução para o conflito baseando-se no diálogo tal definição, sob a lógica da divisão ora proposta, representa a Justiça Restaurativa em seu nível micro (procedimental), pois trata apenas da via operacional da questão, de práticas restaurativas. Essas práticas, por sua vez, correspondem à abordagem concreta destinada à operacionalização do tratamento de questões conflituosas, ou não, cujo enfoque é o empoderamento das “partes de fato” envolvidas no caso.

Oliveira (2021) entende a justiça restaurativa como um fenômeno recente, em constante desenvolvimento e transformação, justificando, pois, as reflexões nos seus âmbitos teórico e prático decorrentes das muitas incertezas que ainda envolvem a matéria.

Fachini (2022) relata que as práticas de justiça restaurativa no âmbito do direito internacional foram regulamentadas, pela primeira vez, em 1999, por meio da Resolução 1999/26, da Organização das Nações Unidas (ONU).

No Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os primeiros projetos voltados à justiça restaurativa foram implantados, de modo piloto em 2005, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal.

Pode-se afirmar que o desenvolvimento da justiça restaurativa no país ocorre em dois tempos contínuos.

O primeiro foi caracterizado como o período da implantação de experiências-piloto financiadas em parceria com o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) entre 2005 e 2010, como resultado do Projeto BRA/05/009 – Promovendo práticas restaurativas no sistema de justiça brasileiro. Se, no primeiro momento citado, coube ao Poder Executivo impulsionar a justiça restaurativa no Brasil, a segunda fase de 2010 em diante, demarcada pela “institucionalização e expansão” das práticas, dá-se sob o protagonismo do Poder Judiciário, que incentiva (e define como meta) a implementação de novas experiências nas varas e nos tribunais em todo o País. Andrade (2018, p. 113)

Esse trabalho da magistratura no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) culminou na edição de resoluções que servem de referência para novos programas experimentais – citam-se aqui as normativas CNJ no 125/2010 e CNJ no 225/2016, esta última tida como uma das mais importantes balizadoras da matéria.

2.2. FUNDAMENTOS: PRINCÍPIOS, VALORES E PRESSUPOSTOS RESTAURATIVOS

Cumpramos ressaltar que Zehr, ao expor suas ideias em defesa da Justiça Restaurativa como relevante proposta de mudança ao sistema criminal tradicional, argumenta que:

[...] as práticas restaurativas [...] se mostram úteis para produzir reflexões relevantes também quando estendidas à resolução de conflitos sob diferentes molduras procedimentais ou em contextos ambientais diversos, e não somente no âmbito da justiça formal, encontrando terreno fértil para o fortalecimento preventivo de vínculos o uma resolução de conflitos do dia a dia de unidades socioeducativas, de estabelecimentos prisionais, de escolas, mas também de centros de assistência social, em unidades básicas de saúde, ou entidades comunitárias como igrejas e ONGs. (ZEHR, 2017, p.8).

Por sua vez, os autores da Comissão Organizadora da “Coletânea de Artigos” sobre a Justiça Restaurativa são de opinião unânime quando categoricamente afirmam:

A Justiça Restaurativa emerge como uma esperança em meio ao crescimento do clima de insegurança que marca o mundo contemporâneo, diante dos altos índices de violência e criminalidade. Parece evidenciar-se a necessidade de

aprimoramento do sistema de justiça, para que a sociedade e o Estado ofereçam não apenas uma resposta monolítica ao crime, mas disponham de um sistema multiportas, com outras respostas que pareçam adequadas diante da complexidade do fenômeno criminal.

Segundo Zehr (2017, p.35) a discussão sobre a Justiça Restaurativa e remonta às sociedades tradicionais no que diz respeito à centralidade dos relacionamentos. Quanto à concepção de delito, o autor sinaliza sobre a compreensão que se tinha antigamente acerca do comportamento socialmente nocivo, bem como, sobre a necessidade da retomada do significado de tecido social no qual os cidadãos estão interligados.

Por essa razão, oportuno se faz o registro dessa compreensão que sem sombra de dúvida, na visão dos ancestrais, a exemplo das práticas indígenas, aborígenes e comunidades africanas, assenta-se a base primária da Justiça Restaurativa:

O crime ou comportamento nocivo é uma violação de pessoas e de relacionamentos interpessoais. As violações acarretam obrigações. A principal obrigação é corrigir o mal praticado, isto é reparados os danos causados pelo comportamento nocivo. (ZEHR, 2017, p.35).

Martello (2018, p.167), em seu artigo intitulado Justiça Restaurativa: Novas Lentes e Novo Foco para o Sistema Penal apresenta o conceito de delito e seus desdobramentos.

O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos, ele cria a obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade na busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança.

Isto posto, vale salientar o entendimento alusivo à Justiça Restaurativa no sistema prisional de Caxias do Sul/RS, após um ano de sua implantação em decorrência da operacionalização das práticas restaurativas, como política de pacificação social em Caxias do Sul:

A Justiça Restaurativa (JR) é uma nova forma de lidar com a questão dos conflitos e dos crimes, centrada mais nas pessoas e nos relacionamentos do que nas questões jurídicas. Antes que discutir questões legais, culpados e punições, a JR promove intervenções focadas na reparação dos danos, no atendimento das necessidades da vítima, na corresponsabilização do ofensor, sua família e pessoas do seu relacionamento, tudo visando à recomposição do tecido social rompido pela infração e o fortalecimento das comunidades. Revista Paz Restaurativa (2011-2012)

Nesse viés, Martello (2018, p.167) esclarece:

A JR propõe que os ofensores devem entender as consequências de seus comportamentos. Além disso, devem assumir a

responsabilidade de corrigir a situação na medida do possível, tanto concreta como simbolicamente. Zehr afirma que a verdadeira responsabilidade consiste em olhar de frente para os atos praticados, significa estimular o ofensor a compreender o impacto de seu comportamento, os danos que causou—e instá-lo a adotar medidas para corrigir tudo o que for possível.

Por sua vez, Piedade; Silva destaca qual é o eixo central da teoria da JR, em contraposição ao foco da teoria da Justiça Retributiva, característica essencial do sistema de justiça criminal vigente:

A justiça restaurativa se preocupa em especial com as necessidades das vítimas de atos ilícitos, aquelas necessidades que não estão sendo adequadamente atendidas pelo sistema de justiça criminal. Não raro as vítimas se sentem ignoradas, negligenciada sou até agredidas pelo processo penal. Isto acontece em parte devido à definição jurídica do crime, que não inclui a vítima. O crime é definido como ato cometido contra o Estado, e por isso o Estado toma o lugar da vítima no processo. No entanto, em geral as vítimas têm uma série de necessidades a serem atendidas pelo processo judicial. Piedade; Silva (2015, p. 6)

Para as autoras citadas acima sob o prisma da Justiça Restaurativa, o crime

significa uma ruptura de relacionamentos sociais, cujos prejuízos são de causas e ordens diversas para a vítima, infrator e comunidade. Portanto, não se pode omitir que, por mais desafiante ou complexa que seja a busca da solução para tal violação (tanto no âmbito criminal quanto civil e/ou administrativo), é indispensável pensar num processo em que não faltem todos os sujeitos envolvidos, independente dos setores da sociedade (casa, escola, vizinhança, trabalho, penitenciária etc.). Importa destacar que a JR representa uma quebra do paradigma retributivo como única forma de pensar em justiça e não assume a lógica de substituí-lo. A questão que se coloca é que práticas restaurativas podem ser bastante eficazes quando envolvem o conjunto de atores envolvidos pelo ato ilícito. É, portanto, necessário desfazer ideias equivocadas e refutar severas críticas a que se expõe à Justiça Restaurativa.

Para tanto, são imprescindíveis os esclarecimentos de Zehr (2017, p.19-26), a grande referência no tema sobre a Justiça Restaurativa, ela não tem como componente básico o perdão ou a reconciliação são somente implicações decorrentes de uma plausível aceitação entre vítima e ofensor em algum argumento proporcionado pela JR, analisando-se o fato subjetivo e intrínseco de cada pessoa; não sugere essencialmente num retorno às situações antecedentes constitui a impossibilidade de regressar ao passado como se nada de ruim tivesse acertado; não é mediação tem sim o encontro assinalado de encargo entre "vítimas, ofensor e se, possivelmente, familiares e membros da comunidade", entretanto, na medida

admissível, sem afastar as ocorrências do mal cometido; não tem por desígnio básico diminuir a reincidência ou as ofensas em série, constitui que as instruções de JR têm como um de seus corolários a diminuição da criminalidade, mas não constitui que esse seja o alvo da JR; não foi criada somente para abordar práticas criminosas de menor potencial ofensivo ou primárias; não é essencialmente uma opção ao aprisionamento, por meio de suas abordagens, pode ser uma opção à prisão, mas não essencialmente; e não se contesta fundamentalmente à justiça retributiva, entende-se que esta premissa concebe a retratação.

Para o autor a JR não é um programa ou projeto específico, ainda é um paradigma emergente, submetido a diversas alterações no que fere à prática de programas ou projetos restaurativos. Assim sendo, não pode ter um modelo característico de programa ou projeto que convenha para todas as circunstâncias, em todo tempo e em todo lugar. Não é algo novo nem se originou nos Estados Unidos, mesmo sendo atualizado nos anos de 1970, na América do Norte, sua origem remonta às culturas e conhecimentos religiosos de comunidades ancestrais. Não é uma panaceia nem fundamentalmente um suplente para o sistema judicial, em proposição alguma a JR é uma maneira de diminuir confusões e nem tampouco trocar o sistema jurídico que tem seus empregos específicos, se faz imprescindível para defender "os interesses e obrigações da sociedade representada pelo Estado", bem como, pode respaldar disposições e/ou consequências da própria JR.

Por fim, Zehr, no seu livro intitulado “Justiça Restaurativa”, deixa claro que a JR busca corrigir as falhas ou erros cometidos pelos infratores. Sendo sua característica é estimular o ofensor a assumir suas responsabilidades pelo mal praticado, para que a(s) vítima(s) tenha(m) suas necessidades atendidas.

3. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

3.1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONCEITO ORIGENS E CONCEPÇÕES HISTÓRICAS

A violência contra a mulher é qualquer forma de ferir sua integridade, seja de maneira física, sexual, moral, psíquica ou até mesmo patrimonial. Portanto, pode ou não haver uso da força para que se viole os direitos essenciais.

Para Cavalcanti (2007, p. 29), a violência:

É um ato de brutalidade, abuso, constrangimento, desrespeito, discriminação, impedimento, imposição, invasão, ofensa, proibição, sevícia, agressão física, psíquica, moral ou patrimonial contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela ofensa e intimidação pelo medo e terror.

Falando especificamente sobre a violência doméstica, que embora leve esse nome “doméstica”, pode sim ocorrer em qualquer ambiente, seja ele a residência familiar, um local público ou até mesmo o ambiente de trabalho. E essa violência contra

a mulher vem das mais diversas esferas sociais.

A sociedade ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar consciência de que a culpa é de todos. O fundamento é cultural e decorre da desigualdade no exercício do poder, o qual gera uma relação de dominante e dominado. Dias (2019, p.24).

Dias (2019) retrata a inferioridade socialmente aceita contra a mulher, ou seja, a desigualdade no ambiente de trabalho, quando uma mulher recebe menos exatamente pelo mesmo serviço desempenhado pelo homem e quando em seu ambiente de trabalho ainda precisa conviver com o assédio sexual, onde seu corpo é visto como objeto sexual por muitos colegas de trabalho e até mesmo pelo seu chefe, fato que ocorre diariamente com as mulheres na sociedade.

Naqueles tempos a mulher estava delimitada ao espaço da casa, mais especificamente ao cuidar da casa, e ao poder que o marido exercia sobre ela, devendo reconhecer o “seu” lugar e sua função social, evidenciando-se, assim, a diferença entre os sexos. Nesse contexto, segundo Miguel ; Biroli (2014), a violência doméstica era naturalizada e tida como parte constituinte da relação estabelecida entre homens e mulheres, um problema particular que dizia respeito apenas ao casal.

[...] o direito ao corpo da mulher era entendido como

algo que é transferido para o marido no momento do casamento. Um dos problemas desse “pertencimento”, que é, simultaneamente, uma localização (na esfera doméstica) e uma subordinação (ao marido ou, antes dele, ao pai), é que em sociedades nas quais prevalecem práticas sexistas e misóginas, a mulher é alvo de violência tanto na esfera pública quanto fora dela, quando esses laços “protetores” não são reconhecidos. Miguel; Biroli (2014, p.42).

Principalmente na classe trabalhadora, Menezes (2000) afirma que o respeito e o medo ao marido é um valor cultural solidificado e consolidado. Questionar essa realidade de inúmeras mulheres parece ir contra uma estrutura de pensamento de conteúdo religioso, moral, econômico, psicológico e social. Discutir sobre a submissão da mulher em relação ao homem, significa desarticular uma estrutura que embasa crenças e conceitos antigos de dominação.

Com a Constituição Federal de 1988, Campopiano (2016) discorre haver a abertura legal para a luta contra a violência doméstica, e traz uma reflexão sobre o tema, alegando que a questão sobre a violência doméstica não é apenas legal, é cultural, porque várias são as formas de violência praticada no âmbito familiar, que a sociedade aceita, por não ver como forma de violência devido à construção histórica de papéis de gênero, que impõem a homens e mulheres um modelo de

comportamento a ser seguido. São violências que não podem ser definidas única e exclusivamente como físicas, mas que ferem tanto quanto se fossem.

Contudo, mesmo que a Constituição Federal tenha enfatizado em seu art. 5º, § I e art. 226, § 5 a igualdade entre homem e mulher, Campopiano (2016) diz que devido as raízes da ideologia patriarcal continuarem presentes na esfera social, a mulher ainda é tida como a pessoa responsável pelo lar e família, mesmo que trabalhe fora e ajude no sustento da casa.

Embora a Constituição Federal garanta às mulheres a igualdade, na prática o que se observa é que embora a mulher seja um sujeito social autônomo, ela é historicamente vitimada pelo controle social masculino, e a fim de coibir esse “controle” é que surge a necessidade de uma legislação de gênero para equilibrar as relações.

Nasce então, a Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, também chamada de Lei Maria da Penha, uma grande conquista em relação aos direitos das mulheres tendo em vista as antigas limitações, pois antes desta lei supracitada, não havia previsão legal específica para este problema social.

A referida legislação, considerada uma das mais modernas do mundo pelas Nações Unidas, contempla amplo conjunto de parâmetros para a prevenção da violência e o atendimento às vítimas e marca um avanço por compreender que:

[...] a privacidade não pode servir para proteger agressores e que as relações de poder no âmbito familiar

devem ser reguladas com o objetivo de garantir integridade física e mental das pessoas. Biroli (2018, p.113).

Valle (2018) destaca que Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra do Superior Tribunal Militar, aduz que a Lei Maria da Penha criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, concretizando o § 8 do art. 226 da Constituição Federal. Buscou o legislador combater a vergonhosa e reiterada prática de agressão do gênero feminino, desimportando o sexo do agressor, desde que este mantenha o exigido vínculo doméstico ou mantenha ou tenha mantido com a vítima vínculo afetivo.

3.2. AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS MULHERES

Segundo o Brasil Escola, a violência contra a mulher é uma das principais formas de violação de Direitos Humanos hoje no mundo. É um tipo de violência que pode acometer mulheres em diferentes clivagens etárias, econômicas, étnicas, geográficas etc. A ameaça iminente e mesmo potencial de sofrer essa forma de violência restringe as liberdades civis das mulheres e limita suas possibilidades de contribuição econômica, política e social para o desenvolvimento de suas comunidades.

Para ele as violências contra a mulher, bem como todas as formas de violência, sobrecarregam sistemas de saúde dos países. Mulheres que sofrem violência são mais propensas a necessitar de serviços de saúde do que mulheres que não sofrem violência, e, em caso de danos permanentes à

integridade física e à saúde mental, elas necessitam de tratamento continuado.

O Brasil Escola ainda relata sobre a pesquisa realizada no âmbito da área da saúde aponta que entre as principais consequências sofridas pelas mulheres que passam por situação de violência, estão: “sentimentos de aniquilação, tristeza, desânimo, solidão, estresse, baixa autoestima, incapacidade, impotência, ódio e inutilidade”. Entre as doenças que são desenvolvidas, estão: obesidade, síndrome do pânico, gastrite, doenças inflamatórias e imunológicas, mutilações, fraturas e lesões. Além de mudanças comportamentais, como: insegurança no trabalho, dificuldade de relacionamento familiar, dificuldades sexuais e obstétricas, desenvolvimento do hábito de fumar e maior propensão a acidentes.

Portanto, as consequências da violência contra mulheres são multidimensionais e afetam desde o âmbito familiar até o mercado de trabalho e a saúde pública.

Configura na Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a

comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Brasil (2006, p.1)

A referida Lei traz em sua Art. 7º as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, as quais discorremos a seguir.

Violência Física

Entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;

Violência Psicológica

Entendida como qualquer conduta que lhe cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;

Violência Sexual

Entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

Violência Patrimonial

Entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

Violência Moral

Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

4. LEGISLAÇÕES E DOS PROJETOS REFERENTES À JUSTIÇA RESTAURATIVA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O Conselho Nacional de Justiça com base na XIII Jornada Lei Maria da Penha, ocorrida em 2019, discorre a Conferência das Nações Unidas sobre Direitos Humanos (Viena, 1993) reconheceu formalmente a violência contra as mulheres como uma das formas de violação dos direitos humanos.

Desde então, os governos dos países-membros da ONU e as organizações da sociedade civil trabalham para a eliminação desse tipo de violência, que já é reconhecido também como um grave problema de saúde pública. O Brasil é signatário de todos os tratados internacionais que objetivam reduzir e combater a violência de gênero.

Ciente desse problema, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem contribuído para o aprimoramento do combate à violência contra a mulher no âmbito do Poder Judiciário. Em 2007, por meio das Jornadas Maria da Penha, o CNJ criou um espaço de promoção de debates, troca de experiências, cursos, orientações e diretrizes, voltados à aplicação da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) no âmbito do Sistema de Justiça.

No mesmo ano, o Conselho Nacional de Justiça elaborou a Recomendação n. 9/2007, orientando o Judiciário a criar Varas Especializadas e Juizados de Violência Doméstica e Familiar nas capitais e no interior dos estados. Desde então, já foram criadas 139 unidades judiciárias exclusivas, 295 salas de atendimento privativo, 78 setores psicossociais exclusivos e 403 não exclusivos, para o atendimento de mulheres e familiares vítimas de violência doméstica. Esses e outros dados podem ser conferidos pelas plataformas

Na terceira Jornada Maria da Penha foi instituído o Fórum Nacional de Juízas e Juizes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Fonavid), para conduzir de forma permanente o debate da magistratura a respeito do tema, bem como incentivar a uniformização de procedimentos das Varas

Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Entre as orientações editadas pelo Fonavid, o Enunciado 1 esclarece que, para incidência da Lei Maria da Penha, não importa o período de relacionamento entre vítima e agressor, nem o tempo decorrido desde o seu rompimento, “basta que reste comprovado que a violência decorreu da relação de afeto”. Outro importante Enunciado foi o de número 45 que dispõe que “as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos”.

Em 2018, por meio da Resolução CNJ n. 254, o Conselho instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres e garantindo a adequada solução de conflitos que envolvam mulheres em situação de violência física, psicológica, moral, patrimonial e institucional, nos termos da legislação nacional vigente e das normas internacionais de direitos humanos sobre a matéria.

Além das questões voltadas para o combate à violência doméstica contra a mulher, há uma preocupação do CNJ em assegurar atendimentos mais humanizados às vítimas. Foi por isso que o artigo 9º da Política Judiciária Nacional ressaltou que configura violência institucional a ação ou omissão de qualquer órgão ou agente público que fragilize, de alguma forma, a preservação dos direitos das mulheres.

Por meio da Resolução 254 foi instituído, ainda, o Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa, que determina a concentração de esforços nos julgamentos de processos decorrentes da prática de violência doméstica e familiar em três meses do ano: março, agosto e novembro. O referido programa conta com a parceria dos Tribunais de Justiça estaduais para ampliar a efetividade da Lei n. 11.340/2006, de forma a agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Nessas semanas também há cursos, palestras e várias outras atividades voltadas a essa temática.

A mesma Resolução também reforçou a atuação das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, essenciais no diálogo e instituição de políticas públicas no âmbito estadual. Entre suas funções encontra-se a de “promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais e não governamentais para a concretização dos programas de combate à violência doméstica”.

Ainda em 2018, o CNJ atualizou o, Manual de Rotinas e Estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher criado em 2010, que tem por objetivo padronizar e aprimorar a qualidade e eficiência da prestação jurisdicional e proteção das vítimas de violência doméstica. E, em 2019, o Departamento de Pesquisa Judiciária do CNJ – DPJ, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, publicou o Relatório “O Poder Judiciário no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres”.

Outro instrumento importantíssimo para o combate à violência doméstica foi a criação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público, que resultou na Portaria Conjunta n. 5/2020. Referido formulário tem por objetivo prevenir a reincidência da violência contra a mulher, ajudando as instituições a gerenciar o risco do aumento das agressões, evitando assim futuros feminicídios. Composto por 27 perguntas objetivas e dividido em quatro blocos, a parte I do questionário foi desenvolvido por magistrados e promotores com atuação em juizados de violência contra a mulher para preenchimento da vítima, enquanto a parte II, subjetiva, é para preenchimento exclusivo por profissionais capacitados.

Recorde-se que a Justiça brasileira tem mais de um milhão de processos tramitando relacionados à violência doméstica. Desses, mais de cinco mil são de feminicídio. Para dar uma resposta mais célere às vítimas, além das Semanas Pela Paz em casa, o CNJ definiu a Meta 8 e instituiu o Mês do Júri para aumentar e agilizar o julgamento dos processos afetos a Lei Maria da Penha.

Ávila, (2020) relata que apesar de a literatura internacional indicar a intervenção restaurativa associada aos encontros entre autor da violência e vítima, podemos identificar na experiência brasileira seis tipos de práticas usualmente vistas como restaurativas em contexto de VDFCM: círculos restaurativos, sessões de mediação, constelações familiares, projetos de coaching, audiências de fortalecimento, e

encaminhamentos a acompanhamentos psicossociais.

No 1º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Porto Alegre, há aplicação pioneira da técnica dos “círculos restaurativos” em contexto de VDFCM, como método de solução para conflitos de família que potencializem a violência, como solução de questões de guarda, visita, ou incentivo do círculo familiar do agressor para seu tratamento de desintoxicação. Em alguns casos há sessões psicoterápicas separadas entre homem e mulher, e apenas ao final, se avaliada a viabilidade, haveria algum encontro presencial entre ambos para solução de aspectos específicos decorrentes da violência. ÁVILA (2020, p. 10)

Ainda sobre os Círculos Restaurativos temos uma instrutora, facilitadora e ativista comunitária americana muito importante, Kay Pranis, que desde 1998 vem conduzindo treinamentos nas mais diversas comunidades, com seu método para solucionar conflitos apenas com conversa, esta metodologia é chamada “Círculos de Construção de Paz”. De acordo com o Guia do Facilitador, publicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no qual destaca que a intenção destes círculos é criar espaços nos quais as pessoas possam estar em conexão mais amorosa uma com as outras.

Kay Pranis em entrevista ao Jornal “O POVO” diz acreditar na força da palavra. Para

ela, até o conflito humano mais violento pode ser solucionado sem interferência de autoridades, desde que haja disposição, franqueza e tomada de responsabilidade por parte dos envolvidos.

Os círculos consistem em posicionar frente a frente vítimas e agressores, protagonistas de diferentes situações conflituosas. Durante o processo, todos têm voz ativa e nenhuma fala se sobrepõe à outra, numa forma de encorajar o desenvolvimento do respeito e da empatia. Só assim, para Pranis, seria possível debater cura, prevenção e reparação do dano cometido. Essa abordagem já tem sido aplicada em escolas brasileiras com o apoio do Instituto Terre des Hommes.

Em outro momento, na entrevista a Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará em 2017 Pranis fez a seguinte oratória:

A cultura de paz necessita de mudanças diárias para podermos alcançar um bom resultado. Os círculos oferecem uma ferramenta prática para alcançarmos a necessária mudança, e para dar apoio à sustentabilidade, a longo prazo, dessas mudanças. A cultura de paz deve trabalhar no sentido de atender às necessidades de significado e de pertencimento, que são as mais básicas para o ser humano. Infelizmente, vivemos uma cultura que bloqueia o pertencimento e o significado, para a maioria das pessoas que fazem esse nosso meio social, particularmente para membros de grupos

marginalizados, as pessoas pobres. Mas não só as pessoas marginalizadas, a nossa cultura ocidental, de uma maneira geral, não nutre nas pessoas o desejo de se atender às necessidades do significado de pertencimento. Pranis (2017)

Thomé et al. (2013) narram experiência de sessões de mediação realizadas na Vara de Violência Doméstica de Porto Alegre. As autoras indicam que as partes são encaminhadas a uma audiência incidental às medidas protetivas de urgência, onde podem, se desejarem, ser encaminhadas a uma sessão de mediação, aparentemente para realizar acordos em temas na área de família, ou para discutirem temas da relação.

Ávila (2020) ainda cita outra prática usualmente nominada no Brasil como “restaurativa” trazida ainda pelo autor são as constelações familiares, também denominadas de “direito sistêmico”. Em Brasília, o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar encaminha periodicamente vítimas para estas sessões, quando se entende que há um “perfil” para uma sessão única de “constelação”, destinada a refletir sobre as relações de família (sem protocolos de seguimento dos casos).

A metodologia das constelações se dá através de uma sessão de representação (encenação) dos integrantes da família do participante por pessoas desconhecidas presentes na sessão, de forma a se fomentar a reconciliação com os integrantes de seu

grupo (sistema). ÁVILA (2020, p. 12)

O Tempo (2017) ainda há notícia, no Brasil, da chamada “audiência de fortalecimento”, que seria uma audiência marcada no Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte/MG, na qual a vítima seria colocada face a face com o agressor e poderia falar a ele tudo o que ela desejasse sobre a violência sofrida, sem que o agressor possa rebater as alegações. Essas audiências teriam o objetivo de “fortalecer” a mulher com um espaço de fala e estariam associadas ao encaminhamento dos autores de violência a acompanhamento psicossocial de responsabilização.

Vê-se, portanto, que o Conselho Nacional de Justiça tem atuado ativamente e apoiado iniciativas que tenham por objetivo o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. CONCLUSÃO

Diante da pouca eficácia do atual sistema de justiça em coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, à justiça restaurativa apresenta-se como uma alternativa ao sistema retributivo.

Diante disso, conclui-se que a justiça restaurativa, teoricamente, pode ser utilizada nos casos de violência doméstica contra a mulher. Busca-se com este novo método aliado as conquistas já obtidas com Lei Maria da Penha diminuir os inúmeros casos dessa forma de violência que atinge mulheres de todas as etnias, credos e classes sociais, possibilitando-as uma vida digna e livre de violência.

A fim de conseguir sua missão de pacificação social, a justiça necessita se utilizar cada vez mais de meios de solução de conflitos, com o empoderamento das comunidades, a fim de que as pessoas possam estabelecer formas de convivência pacífica participar da construção de uma cultura de paz. Com base nesse pensamento tem se guiado a política criminal brasileira e, por conseguinte vem sendo incentivados os projetos de Justiça Restaurativa.

As práticas restaurativas têm sido utilizadas no Brasil em procedimentos como forma de responsabilização, restauração e reintegração. Tem como objetivo a punição justa para o aprendizado daquele que delinuiu, porquanto, somente com a consciência da responsabilização este indivíduo poderá compreender o mau que fez, compreender o erro cometido, buscando a restauração, vendo em si o potencial de se responsabilizar pelos danos e consequências do delito, participando direta e ativamente no processo restaurativo, interagindo com a vítima e a comunidade, tendo a oportunidade de se desculpar com a vítima e de se sensibilizar com seu trauma, podendo contribuir para a decisão do processo restaurativo.

O presente trabalho revela a Justiça Restaurativa como um dos caminhos para a diminuição da violência contra a mulher devendo ser debatida e experimentada, como uma inovação do sistema de justiça, elencando dentre suas vantagens o menor custo econômico se comparado a gestão de um sistema prisional ineficaz e que não suporta a sua demanda como o vigente no Brasil.

Não se trata de tarefa fácil a ruptura com uma cultura do machismo e de punição construída há séculos, na verdade esse vem sendo o grande desafio da justiça diante do crescente distanciamento entre a legislação e a realidade social, da dificuldade de efetivação e concretização dos direitos fundamentais através das decisões judiciais. Surgindo então a necessidade de novas práticas administrativas, jurisdicionais, legislativas e políticas com fulcro na promoção do direito ao acesso à justiça.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio. *Racismo estrutural.*

2019. Recuperado de:

<https://www.scielo.br/j/bak/a/8R37NgQt56Sf5P58KRfMFzq/?lang=pt>.

ANDRADE, Vera Regina Pereira de

(coord.). *Relatório analítico propositivo: pilotando a justiça restaurativa: o papel do Poder Judiciário.* Conselho Nacional de

Justiça, 2018. Recuperado de:

<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/722e01ef1ce422fo0e726fbbee709398.pdf>.

ÁVILA, Thiago Pierobom de. *Justiça*

Restaurativa e Violência Doméstica:

contribuição ao refinamento das garantias processuais de proteção às mulheres.

Cadernos do Programa de Pós-Graduação

Direito UFRGS, v. 15, n. 2, 2020.

Brasil Escola. *Violência contra a mulher.*

Recuperado de:

<https://brasile scola.uol.com.br/sociologia/violencia-contra-a-mulher.htm>.

BIROLI, Flávia. *Gênero e desigualdade:*

limites da democracia no Brasil. 1. ed. São

Paulo: Boitempo editorial, 2018.

CAMPOPIANO, Leticia. *Tratamento da*

Mulher no Código Civil de 1916 e no de 2002.

2016. Recuperado de:

<https://lecampopiano24.jusbrasil.com.br/art>

igos/339145700/tratamento-da-mulher-no-codigocivil-de-1916-e-no-de-2002#comments.

CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. *Violência Doméstica: análise da Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/06.* Salvador: JusPODIVM, 2007.

Comissão Organizadora. *Coletânea de Artigos: Justiça Restaurativa.* 2005. Recuperado de: <https://esmec.tjce.jus.br/wp-content/uploads/2015/11/JUSTI%C3%87A-RESTAURATIVA-Colet%C3%A2nea-de-Artigos.pdf>.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. *Seminário Justiça Restaurativa.* 2019. Recuperado de: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/06/8e6cf55c06c5593974bfb8803a8697f3.pdf>.

Conselho Nacional de Justiça. XIII Jornada Lei Maria da Penha. 2019. Recuperado de: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/083d6d14426a0e93b887d3530cc5d610.pdf>.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. Recuperado de: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

CUNNEEN, Chris; HOYLE, Carolyn. *Debating Restorative Justice.* Oxford: Hart Publishing, 2010.

DIAS, Maria Berenice. *A Lei Maria da Penha na Justiça.* 5. ed. rev. e atual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2019.

FACHINI, Tiago. *Justiça restaurativa no Brasil: o que é, objetivo e aplicações.* 2022. Recuperado de: <https://www.projuris.com.br/blog/justica-restaurativa/>.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Metodologia do trabalho científico.* 4. ed. São Paulo: Atlas, 1992.

Lei n. 11.340 de 7 de agosto de 2006. *Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.*

Brasília, DF, 2006. Recuperado de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm.

MARTELLO, Jeane Gazaro. *Justiça restaurativa: novas lentes e novo foco para o sistema penal.* Porto Alegre, v. 3, n. 2, p. 165-178, abr. 2018. Recuperado de: <https://seer.ufrgs.br/resseveraverumgaudium/article/view/68302/47863>.

MARTÍNEZ, Gema Varona. *La mediación reparadora como estrategia de control social: una perspectiva criminológica.* Granada: Comares, 1998.

MENEZES, Ana Luiza Teixeira. *Mulheres: fruto de dominação e fruta para libertação!* In: Marlene Neves Strey et al. (Org.). *Construções e perspectivas em gênero.* São Leopoldo: Unisinos, 2000.

MIGUEL, Luís Felipe; BIROLI, Flávia. *Feminismo e política.* 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014.

OLIVEIRA, Cristina Rego de. *A justiça restaurativa como estratégia contemporânea de controle social penal.* 2021. Recuperado de: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/58/232/ril_v58_n232_p107.

O TEMPO. *Iniciativa inédita põe vítima e agressor frente a frente: audiências de fortalecimento dão voz a mulheres que sofrem violência doméstica.* 2017. Recuperado de: <http://www.otempo.com.br/mobile/cidades/iniciativa-inedita-poe-v%C3%ADtima-e-agressor-frente-a-frente-1.1505581>.

PRANIS, Kay. *Círculos de justiça restaurativa e de construção da paz: guia do facilitador.* Porto Alegre: Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 2011. Recuperado de: <https://www.mpmg.mp.br/data/files/16/17/27/34/65A9C71030F448C7860849A8/Circulos%20de%20Justica%20Restaurativa%20e%20de%20construcao%20da%20paz.pdf>.

_____. *A Justiça Restaurativa serve para lembrar quem nós realmente somos.* 2017. Recuperado de: <https://esmec.tjce.jus.br/kay-pranis-a>

justica-restaurativa-serve-para-lembrar-
quem-nos-realmente-somos/.

PIEADADE, Fernando Oliveira; SILVA, Quilzada Silva e. *Revisitando os círculos restaurativos: da teoria à prática.* XII Seminário Internacional de Demandas Sociais e Políticas Públicas na Sociedade Contemporânea, 2015. Recuperado de: <https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/13121/2386>.

REGGIO, Federico. *Giustizia Dialogica: Luci e ombre della Restorative Justice.* Milão: Editora Franco Angeli, 2010.

ZEHR, Howard. *Justiça restaurativa: teoria e prática.* Trad. Tônia Van Acker. 2. ed. ampl. e atual. São Paulo: Palas Athena, 2017.